

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИСЛИПИДЕМИЯЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСУЛЛАРИ ВА ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎРНИ (ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ) Қаюмов Х.Н., Хамидова Г.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Дислипидемия — атеросклеротик юрак-қон томир касалликларининг етакчи модификацияланадиган хавф омилли бўлиб, жаҳонда катта ёшдаги аҳолининг тахминан 40%ида юқори холестерин қайд этилади. Замонавий гиполлипидемик фармакотерапия самарали бўлса-да, ножўя таъсирлар, даволашга бўйсунининг пастлиги ва дориларнинг юқори нархи муқобил ҳамда тўлдирувчи табиий ёндашувларни илмий асослашни долзарб қилиб қўймоқда. Ушбу таҳлилий шарҳда дислипидемия эпидемиологияси, патогенетик бўғинлари ҳамда гиполлипидемик таъсирга эга доривор ўсимликларнинг (саримсоқ, берберин, зирабўрчак, куркумин, яшил чой, фитостероллар, қизил ачитқи гуруч) таъсир механизмлари замонавий далилларга асосланган тиббиёт нуқтаи назаридан умумлаштирилди. Манбалар таҳлили доривор ўсимликларнинг беш асосий механизм — холестерин синтезини ингибирлаш, ичакда сўрилишини тўсиш, ПЗЛ-рецептори экспрессиясини ошириш, антиоксидант ҳамда яллиғланишга қарши таъсир — орқали ПЗЛ-холестеринни 5–25%га пасайтириши мумкинлигини кўрсатди. Таҳлил натижалари Ибн Сино тиббий меросидан илҳомланган интегратив ёндашув Ўзбекистон шароитида дислипидемия профилактикасининг истиқболли йўналиши эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: дислипидемия, халқ табобати, доривор ўсимликлар, гиполлипидемик таъсир, атеросклероз, интегратив тиббиёт.

THE ROLE OF FOLK MEDICINE METHODS AND MEDICINAL PLANTS IN THE PREVENTION OF DYSLIPIDEMIAS: AN ANALYSIS OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC EVIDENCE

Qayumov Kh.N., Hamidova G.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Dyslipidemia is a leading modifiable risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease, with elevated cholesterol detected in approximately 39% of the global adult population. Although modern lipid-lowering pharmacotherapy is effective, adverse effects, poor treatment adherence and high drug costs make the scientific substantiation of alternative and complementary natural approaches highly relevant. This narrative review summarizes the epidemiology and pathogenetic links of dyslipidemia, together with the mechanisms of action of hypolipidemic medicinal plants (garlic, berberine, fenugreek, curcumin, green tea, phytosterols, red yeast rice) from the perspective of evidence-based medicine. The analysis shows that medicinal plants can reduce LDL-cholesterol by 5–25% through five main mechanisms: inhibition of cholesterol synthesis, blockade of intestinal absorption, upregulation of LDL-receptor expression, antioxidant and anti-inflammatory action. The analysis indicates that an integrative approach inspired by the medical heritage of Avicenna represents a promising direction for dyslipidemia prevention in the conditions of Uzbekistan.

Key words: dyslipidemia, folk medicine, medicinal plants, hypolipidemic effect, atherosclerosis, integrative medicine.

РОЛЬ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДИСЛИПИДЕМИЙ (АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ)

Қаюмов Х.Н., Хамидова Г.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Дислипидемия является ведущим модифицируемым фактором риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний; повышенный уровень холестерина выявляется примерно у 40% взрослого населения мира. Несмотря на эффективность современной гиполлипидемической фармакотерапии, побочные эффекты, низкая приверженность лечению и высокая стоимость препаратов делают актуальным научное обоснование альтернативных и дополнительных природных подходов. В настоящем обзоре обобщены эпидемиология и патогенетические звенья дислипидемии, а также механизмы действия гиполлипидемических лекарственных растений (чеснок, берберин, па-

житник, куркумин, зелёный чай, фитостеролы, красный дрожжевой рис) с позиций доказательной медицины. Анализ показал, что лекарственные растения способны снижать уровень ХС-ЛПНП на 5–25% за счёт пяти основных механизмов. Анализ показывает, что интегративный подход, основанный на медицинском наследии Авиценны, является перспективным направлением профилактики дислипидемий в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: дислипидемия, народная медицина, лекарственные растения, гиполипидемический эффект, атеросклероз, интегративная медицина.

e-mail: Qayumov.kholmurod@bsmi.uz, hamidova.gulshoda@bsmi.uz

Долзарблиги. Юрак-қон томир касалликлари жаҳон микёсида ўлимнинг етакчи сабаби бўлиб қолмоқда, дислипидемия эса ушбу патологиялар занжирининг бош бўғинида турувчи асосий модификацияланадиган хавф омили ҳисобланади [1]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб катта ёшдаги аҳолининг тахминан 40,0%ида юқори умумий холестерин ($\geq 5,0$ ммоль/л) аниқланган [2]. Дислипидемия атеросклеротик жараённинг пойдевори бўлиб, ишемик юрак касаллиги, мия инсульти ва периферик артерия касалликларининг асосий патогенетик омили саналади [3]. Замонавий фармакотерапия арсеналида статинлар, эзетимиб ва PCSK9 ингибиторлари липид профилини тузатишда шубҳасиз самара намён этган [3;17]. Бироқ клиник амалиёт кўрсатмоқдаки, ушбу воситаларнинг узоқ муддатли қўлланилиши миалгия, миопатия, гепатотоксиклик ва янги ривожланган қандли диабет каби ножўя асоратларга туртки бериши мумкин [19;20]. Бундан ташқари, биологик препаратларнинг юқори таннархи ва даволашга бўйсунининг пастлиги — статин буюрилган беморларнинг тахминан ярми бир йил ичида даволашни тўхтатиши — табиий хомашёга асосланган тўлдирувчи даволаш усулларини қидириш заруратини кун тартибига қўймоқда [16; 18]. Ўзбекистон ўзига хос табиий-иклимий шароитларга, бой ўсимлик дунёсига ва қўп асрлик халқ табобати тажрибасига эга юрт ҳисобланади. Буюк олим Абу Али ибн Сино «Тиб қонунлари» асарида 800 дан ортиқ доривор воситани тавсифлаб, юрак-қон томир касалликларини даволашда табиий воситаларнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаган [22;23]. Шунга қарамай, ушбу табиий ресурсларнинг дислипидемия профилактикасидаги ўрни ва самарадорлиги далилларга асосланган тиббиёт талаблари нуктаи назаридан етарли баҳоланмаган.

Мазкур ишнинг мақсади — дислипидемия эпидемиологияси, патогенези ва унинг профилактикасида қўлланиладиган доривор ўсимликларнинг таъсир механизмларини замонавий илмий далиллар асосида таҳлил қилиш ва умумлаштиришдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот таҳлилий-шарҳ (narrative review) услубида амалга оширилди. Илмий манбалар PubMed ва Scopus маълумотлар базалари ҳамда нуфузли халқаро тавсиялардан «dyslipidemia», «medicinal plants», «hypolipidemic», «berberine», «phytotherapy» калит сўзлари бўйича танлаб олинди; асосий эътибор 2002–2026 йилларда чоп этилган манбаларга қаратилиб, таснифга оид айрим классик ишлар (масалан, 1965 йил) ҳам киритилди. Таҳлилга мета-таҳлиллар, тизимли шарҳлар, рандомизирланган клиник синовлар ва нуфузли халқаро тавсиялар (ЖССТ, ESC/EAS, ACC/AHA) асосий манба сифатида олинди. Доривор ўсимликларнинг липид кўрсаткичларига таъсири бўйича сифат маълумотлари умумлаштирилиб, патогенетик механизмлар бўйича таснифланди.

Натижалар ва муҳокама.

Дислипидемиянинг таснифи ва тарқалиши. Дислипидемия қондаги липид спектрининг турли бузилишларини — гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, ПЗЛ-холестерин (ЛПНП-Х) ошиши ва ЮЗЛ-холестерин (ЛПВП-Х) пасайишини қамраб олади [3]. Клиник амалиётда Фредриксон таснифи кенг қўлланилади, унга кўра гиперлипопротеинемиялар беш асосий тур (олти фенотип: I, IIa, IIb, III, IV, V) кўринишида ажратилади (1-жадвал) [5].

1-жадвал

Дислипидемияларнинг Фредриксон таснифи (ЖССТ)

Тури	Ошган липопротеин	Холестерин	Триглицерид	Атерогенлик
I	Хиломикронлар	Норма / ↑	↑↑↑	Паст
IIa	ПЗЛ	↑↑	Норма	Юқори
IIb	ПЗЛ + ЖПЗЛ	↑↑	↑↑	Юқори
III	ЎЗЛ қолдиқлари	↑↑	↑↑	Юқори
IV	ЖПЗЛ	Норма / ↑	↑↑	Ўрта
V	Хиломикрон + ЖПЗЛ	↑	↑↑↑	Паст

Изоҳ: ПЗЛ — паст зичликдаги липопротеин; ЖПЗЛ — жуда паст зичликдаги липопротеин; ЎЗЛ — ўрта зичликдаги липопротеин; ↑ — ошиши даражаси.

Глобал касаллик юки (GBD) тадқиқотларига кўра, юқори ПЗЛ-Х даражаси 1990 йилда ўлимнинг 15-ўриндаги хавф омили бўлган бўлса, 2019 йилга келиб 8-ўринга кўтарилган [4]. Дислипидемиянинг тарқалиши дунё минтақалари бўйича сезиларли фарқ қилади: ЖССТ баҳолашларига кўра, кўрсаткич Жанубий-Шарқий Осиёда 30,3%ни, Ғарбий Тинч океани минтақасида 36,7%ни, Америкада 47,7%ни ва Европада 53,7%ни ташкил этади (1-расм) [6].

1-расм. Дислипидемиянинг дунё минтақалари бўйича тарқалиш кўрсаткичлари (ЖССТ маълумотлари асосида) [2; 6].

Хитой ва Жанубий Кореяда олиб борилган тадқиқотлар Осиё минтақасида дислипидемия тарқалишининг кескин ошиб бораётганини, бироқ хабардорлик ва назорат кўрсаткичларининг паст бўлиб қолаётганини кўрсатди [7]. Марказий Осиё бўйича эпидемиологик маълумотлар чекланган: Қозоғистонда 50–74 ёшдаги аҳолида гиперхолестеринемия тарқалиши 37,0%ни ташкил этган, бунда назорат кўрсаткичи атиги 23,0%га етган [8]. Ўзбекистонда юрак-қон томир касалликлари барча ўлимларнинг 50,0%идан кўпини ташкил этади, бироқ дислипидемия тарқалиши бўйича популяцион тадқиқотлар ҳамон етарли эмас [9; 10].

Дислипидемия патогенези ва атерогенез. Дислипидемиянинг патогенези кўп омилли бўлиб, бир нечта асосий бўғиндан иборат. Жигарда ЖПЗЛнинг ортиқча ишлаб чиқарилиши триглицеридлар миқдорини ошириб, кичик зич ПЗЛ заррачалари шаклланишига олиб келади [15]. Жигар ПЗЛ-рецептори фаоллигининг пасайиши (жумладан, PCSK9 оксиленинг рецептор деградациясини тезлаштириши орқали) қонда ПЗЛ-Х даражасини оширади [12; 13]. Қондаги ортиқча ПЗЛ заррачалари артерия интимасида оксидланиб (ок-ПЗЛ), макрофаглар томонидан ютилади; хужайра ичида холестерин йиғилиши натижасида макрофаглар кўпик хужайраларга айланади, яллиғланиш цитокинлари (IL-6, ФНО- α) эса жараённи янада кучайтиради [11; 14]. Натижада атеросклеротик пиллакча шаклланиб, стеноз ва тромбозга олиб келади (2-расм).

2-расм. Дислипидемия ва атерогенез патогенезининг асосий бўғинлари (схема).

Тескари холестерин ташиш тизими (ЮЗЛ орқали) периферик тўқималардан ортикча холестеринни жигарга қайтариш йўли билан ҳимоя вазифасини бажаради; ушбу тизимнинг сусайиши атерогенез хавфини оширади [12]. Шундай қилиб, дислипидемияни самарали бошқариш учун унинг турли патогенетик бўғинларига — холестерин синтези, ичакда сўрилиши, ПЗЛ-рецептори фаоллиги ва оксидланиш/яллигланиш жараёнларига — мақсадли таъсир кўрсатиш зарур.

Гиполипидемик доривор ўсимликлар ва уларнинг механизмлари. 141 та мета-таҳлилни қамраб олган тизимли шарҳ натижаларига кўра, фитостероллар, яшил чой, саримсоқ, куркумин, зирабўрчак ва берберин умумий холестерин ҳамда ПЗЛ-Х даражасини сезиларли даражада пасайтиради [21; 24]. Асосий доривор ўсимликлар ва уларнинг липид кўрсаткичларига таъсири 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Гиполипидемик таъсирга эга асосий доривор ўсимликлар

Ўсимлик	Фаол модда	ПЗЛ-Х пасайиши	ТГ пасайиши
Саримсоқ	Аллицин	10–15%	5–10%
Зирк (берберин)	Берберин алкалоиди	10–25%	15–20%
Зирабўрчак	Сапонинлар, толалар	7–15%	10–20%
Яшил чой	Катехинлар (ЭГКГ)	5–10%	5–10%
Куркумин	Куркуминоидлар	8–15%	10–15%
Фитостероллар	Ўсимлик стероллари	10–15%	3–5%
Қизил ачитқи гуруч	Монаколин К	15–25%	10–20%

Изоҳ: маълумотлар клиник тадқиқотлар ва мета-таҳлиллар натижалари асосида умумлаштирилган [21; 24; 25; 26].

Жадвал маълумотларидан кўринадики, гиполипидемик самарадорлик бўйича энг кучли таъсирни қизил ачитқи гуруч (монаколин К) ва берберин намоён этади. Доривор ўсимликларнинг ПЗЛ-Х ва триглицеридларга таъсири қиёсий тарзда 3-расмда тасвирланган.

3-расм. Доривор ўсимликларнинг ПЗЛ-Х ва триглицеридлар даражасига таъсири (адабиёт оралиқларининг тахминий ўртача қиймати, %) [21; 24–26].

Доривор ўсимликларнинг гиполипидемик таъсири беш асосий фармакологик механизм орқали амалга оширилади (4-расм). Биринчиси — жигарда холестерин синтезини ингибирлаш бўлиб, бу қизил ачитқи гуруч таркибидаги монаколин К (статиновларнинг табиий аналоги) ва берберинда кузатилади [24]. Иккинчиси — ичакда холестерин сўрилишини тўсиш, бу фитостероллар, зирабўрчак эрувчан толалари ва яшил чой катехинларига хос [25; 26]. Учинчиси — жигар ПЗЛ-рецептори экспрессиясини ошириш, бу хусусият берберинда айниқса яққол: у PCSK9 оксигенини ингибирлаб, замонавий PCSK9 ингибиторларига ўхшаш механизмда қондан ПЗЛ-Х олиб чиқилишини кучайтиради [21; 24]. Тўртинчиси — антиоксидант таъсир бўлиб, саримсоқ, куркумин ва яшил чой ПЗЛ заррачаларининг оксидланишини камайтиради ҳамда атерогенезнинг дастлабки босқичини секинлаштиради [14; 21]. Бешин-

чиси — яллиғланишга қарши таъсир бўлиб, куркумин ва зирк НФ-кВ сигнал йўлини тўсиш орқали яллиғланиш цитокинлари ишлаб чиқарилишини камайтиради [14; 21].

4-расм. Доривор ўсимликларнинг гиполипидемик таъсир механизми ва уларга мос ўсимликлар (схема).

Шуни таъкидлаш жоизки, доривор ўсимликларнинг самарадорлиги статинларга нисбатан камроқ (ПЗЛ-Х ни 5.0–25.0%га, статинлар эса 30.0–60.0%га пасайтиради), бироқ уларнинг ноўя таъсирлари анча кам ва яхши кўтарилади [26]. Бир нечта экстрактни комбинацияси синергик самара бериши мумкин: масалан, берберин, қизил ачитқи гуруч ва хитозан комбинацияси ПЗЛ-Х ни 20.0%дан ортиқ пасайтириб, паст дозали статинга тенг самарадорлик кўрсатган [21].

Интегратив ёндашув истиқболлари. ЖССТ анъанавий ва тўлдирувчи тиббиётни замонавий тиббиёт билан интеграция қилиш стратегиясини қўллаб-қувватлайди [27]. Интегратив ёндашувда доривор ўсимликлар статинларга мутлақ муқобил сифатида эмас, балки замонавий даволашни тўлдирувчи восита сифатида кўрилади. Бу ёндашув айниқса статинларга чидамсиз беморларда, паст ва ўрта хавфли беморларда дори воситаларисиз профилактика учун, ҳамда метаболик синдром ва 2-тур қандли диабетда комплекс даволашда мақсадга мувофиқдир [26; 28]. Ўзбекистон олимлари Ибн Сино меросидан фойдаланиб, маҳаллий хомашёга таянган самарали препаратлар яратиш бўйича тадқиқотлар олиб бормоқда [28]. Профилактик нуқтаи назардан, доривор ўсимликларга асосланган ёндашув бирламчи профилактикада — липид кўрсаткичларини эрта скрининг қилиш, ҳаёт тарзини тузатиш (рационал овқатланиш, жисмоний фаоллик) ва паст-ўрта хавфли шахсларда нодорили коррекция билан биргаликда — самарали бўлиши мумкин. Бундай интеграл чора-тадбирлар аҳоли миқёсида атеросклеротик асоратларнинг олдини олишда қўшимча имконият яратади.

Айни вақтда доривор ўсимликларни кенг клиник амалиётга жорий этиш учун бир қатор муаммоларни ҳал қилиш зарур: кўпчилик тадқиқотларнинг методологик сифати паст, катта миқёсли рандомизирланган синовлар етишмайди, ўсимлик экстрактларининг стандартизацияси ва бошқа дорилар билан ўзаро таъсири пухта ўрганилиши лозим [21; 26]. Шу боис маҳаллий аҳолида дислипидемиянинг патогенетик бўғинларига мақсадли таъсир кўрсатувчи ўсимлик комплексларини клиник шароитда синаб кўриш долзарб илмий вазифа ҳисобланади.

Хулосалар: 1. Дислипидемия жаҳон миқёсида кенг тарқалган, кардиоваскуляр касалликларнинг етакчи модификацияланадиган хавф омилли бўлиб, Марказий Осиё ва Ўзбекистонда бу борада эпидемиологик ва клиник тадқиқотлар ҳамон чекланган. 2. Доривор ўсимликлар — саримсоқ, берберин, зирабўрчак, куркумин, яшил чой, фитостероллар ва қизил ачитқи гуруч — холестерин синтезини ингибирлаш, ичакда сўрилишни тўсиш, ПЗЛ-рецептори экспрессиясини ошириш ҳамда антиоксидант/яллиғланишга қарши таъсир механизми орқали ПЗЛ-Х ни 5.0–25.0%га пасайтириши илмий далиллар билан тасдиқланган. 3. Ибн Сино тиббий меросидан илҳомланган интегратив ёндашув — доривор ўсимликларни замонавий медикаментоз терапияни тўлдирувчи восита сифатида қўллаш — Ўзбекистон шароитида дислипидемия профилактикасининг истиқболли йўналиши ҳисобланади ва уни далилларга асосланган клиник тадқиқотлар орқали асослаш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Pirillo A., Casula M., Olmastroni E. et al. Global epidemiology of dyslipidaemias // *Nat. Rev. Cardiol.* – 2021. – Vol. 18. – P. 689–700.
2. World Health Organization. Noncommunicable diseases: risk factors. The Global Health Observatory. – WHO, 2021.
3. Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias // *Eur. Heart J.* – 2020. – Vol. 41(1). – P. 111–188.
4. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019 // *Lancet.* – 2020. – Vol. 396(10258). – P. 1223–1249.
5. Fredrickson D.S., Lees R.S. A system for phenotyping hyperlipidemia // *Circulation.* – 1965. – Vol. 31. – P. 321–327.
6. Lin C.F., Chang Y.H., Chien S.C. et al. Epidemiology of dyslipidemia in the Asia Pacific region // *Int. J. Gerontol.* – 2018. – Vol. 12(1). – P. 2–6.
7. Pan L., Yang Z., Wu Y. et al. The prevalence, awareness, treatment and control of dyslipidemia among adults in China // *Atherosclerosis.* – 2016. – Vol. 248. – P. 2–9.
8. Supiyev A., Kossumov A., Utepova L. et al. Prevalence, awareness, treatment and control of dyslipidemia in older persons in the Astana region, Kazakhstan // *BMC Public Health.* – 2017. – Vol. 17. – P. 548.
9. Kim S.M., Lee H.W. et al. Correlation between Systolic Blood Pressure and Triglyceride Level in the Uzbekistan Population // *Ewha Med. J.* – 2021. – Vol. 44(1). – P. 1–8.
10. Kurbanov R.D. et al. Burden of familial heterozygous hypercholesterolemia in Uzbekistan: Time is muscle // *Atherosclerosis.* – 2018. – Vol. 279. – P. 39–40.
11. Libby P. Inflammation in atherosclerosis // *Nature.* – 2002. – Vol. 420. – P. 868–874.
12. Goldstein J.L., Brown M.S. The LDL receptor // *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.* – 2009. – Vol. 29(4). – P. 431–438.
13. Poznyak A.V., Sukhorukov V.N., Orekhov A.N. et al. Overview of OxLDL and Its Impact on Cardiovascular Health // *Front. Pharmacol.* – 2021. – Vol. 11. – P. 613780.
14. Hoseini Z., Sepahvand F., Rashidi B. et al. Role of Lipid Accumulation and Inflammation in Atherosclerosis // *Front. Cardiovasc. Med.* – 2021. – Vol. 8. – P. 707529.
15. Klop B., Elte J.W.F., Castro Cabezas M. Dyslipidemia in obesity: mechanisms and potential targets // *Nutrients.* – 2013. – Vol. 5(4). – P. 1218–1240.
16. Hegele R.A. et al. Modern Approach to Dyslipidemia // *Endocr. Rev.* – 2022. – Vol. 43(4). – P. 611–700.
17. 2025 ESC/EAS Focused Update on the Management of Dyslipidaemias // *Eur. Heart J.*
18. 2026 ACC/AHA Guideline on the Management of Dyslipidemia // *Circulation.* – 2026.
19. Stroes E.S. et al. Statin-associated muscle symptoms: EAS Consensus Panel Statement // *Eur. Heart J.* – 2015. – Vol. 36(17). – P. 1012–1022.
20. Sattar N. et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis // *Lancet.* – 2010. – Vol. 375(9716). – P. 735–742.
21. Tabatabaei-Malazy O., Larijani B., Abdollahi M. Targeting dyslipidemia by herbal medicines: A systematic review of meta-analyses // *Pharmacol. Res.* – 2021. – Vol. 170. – P. 105667.
22. Chamsi-Pasha M.A.R., Chamsi-Pasha H. Avicenna's contribution to cardiology // *Avicenna J. Med.* – 2014. – Vol. 4(1). – P. 9–12.
23. Inamdar S., Saeed F. et al. Herbal medicine in cardiovascular medicine: medications described by Avicenna // *Eur. Heart J.* – 2021. – Vol. 42(32). – P. 3037–3042.
24. Bahmani M. et al. Herbs with anti-lipid effects and their interactions with statins // *J. Evid. Based Complement. Alternat. Med.* – 2016. – Vol. 21(1). – P. 5–11.
25. Vijayakumar M.V. et al. Hypolipidemic effect of fenugreek seeds: upregulation of LDL receptor // *Obesity (Silver Spring).* – 2010. – Vol. 18(4). – P. 667–674.
26. Cicero A.F.G., Colletti A., Bajraktari G. et al. Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: International Lipid Expert Panel position paper // *Arch. Med. Sci.* – 2017. – Vol. 13(5). – P. 965–1005.
27. World Health Organization. WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. – Geneva: WHO, 2013. – 76 p.
28. Қаюмов Х.Н. Халқ ва қўшимча табобатни сохликни сақлаш тизимига интеграцияси // *Тиббиётда янги кун.* – Бухоро, 2020. - №4.(32). -522-524 б.
29. Қаюмов Х.Н. Халқ табобатини ривожлантириш истиқболлари // *Тиббиётда янги кун.* – Бухоро, 2020. - №2. (30). - 134-136 б.

Иқтибос учун: Қаюмов Х.Н., Хамидова Г.М. Дислипидемияларнинг профилактикасида халқ табобати усуллари ва доривор ўсимликларнинг ўрни (замонавий илмий адабиётлар таҳлили) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 1049–1054. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20826616>